

ТАЪЛИМИ ТИЗИМИ МУАССАСАЛАРИДА БЮДЖЕТДАН ТАШҚАРИ МАБЛАҒЛАР ҲИСОБИНИНГ ХОРИЖ ТАЖРИБАЛАРИ

Нарбекова Гулрух Давронбоевна

*иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)*

банк ҳисоби ва аудити

кафедрасининг катта ўқитувчиси

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

E-mail: gulrukhnarbekova@gmail.com

ORCID: 0000-0002-7078-2226

Аннотация. Халқ таълими тизими муассасаларида бюджетдан ташқари маблағларнинг бухгалтерия ҳисобини ташкил этишнинг ўзига хос хусусиятлари билан ажралиб туради. Мақолада давлат, нодавлат ва хорижий халқ таълими тизими муассасаларининг мулкчилик шаклига кўра таркиби, уларнинг ўзига хос бўлган фарқли жиҳатлари, таълим муассасаларидаги бюджетдан ташқари маблағларининг таркибий тузилиши тадқиқ этилган ва тегишли тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: халқ таълими муассасаси, таълим хизматлари, бухгалтерия ҳисоби, бюджетдан ташқари маблағлари, бюджет ҳисоби, ташкилий-ҳуқуқий, мулкчилик шакли, давлат, хорижий, нодавлат олий таълим муассасалари, ахборотдан фойдаланувчилари

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УЧЕТА ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Нарбекова Гулрух Давронбаевна

доктор философии (PhD)

по экономическим наукам

старший преподаватель

кафедры банковского учёта и аудита

Ташкентский государственный

экономический университет

E-mail: gulrukhnarbekova@gmail.com

ORCID: 0000-0002-7078-2226

Аннотация. В учреждениях системы образования учет внебюджетных средств имеют свои отличительные особенности. В статье в зависимости от формы собственности образовательных учреждений исследован их структура, отличительные особенности, состав внебюджетных фондов в образовательных учреждениях, разработаны соответствующие рекомендации.

Ключевые слова: государственное образовательное учреждение,

образовательные услуги, бухгалтерский учет, внебюджетные фонды, бюджетный учет, организационно-правовая форма собственности, государственные, иностранные, негосударственные вузы, пользователи информации.

FOREIGN EXPERIENCE OF ACCOUNTING FOR EXTRA-BUDGETARY FUNDS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Narbekova Gulrukh Davronbaevna

Doctor of Philosophy (PhD)

in Economic Sciences

senior teacher of the department

bank account and audit

Tashkent State the University

of Economics

E-mail: gulrukhnarbekova@gmail.com

ORCID: 0000-0002-7078-2226

Abstract. In educational institutions, accounting of extra-budgetary funds has its own distinctive features. In the article, depending on the form of ownership of educational institutions, their structure, distinctive features, composition of extra-budgetary funds in educational institutions are studied, and appropriate recommendations are developed.

Keywords: state educational institution, educational services, accounting, extra-budgetary funds, budgetary accounting, organizational and legal form of ownership, state, foreign, non-state universities, information users.

Кириш

Жаҳонда давлат таълим соҳасини молиявий жиҳатдан таъминлаш ҳамда харажатларини молиялаштириш давлат бюджети маблағлари ҳисобидан амалга оширилади. Дунё амалиётида ижтимоий соҳа таркибида таълим ва соғлиқни сақлаш тизимини молиялаштириш энг асосий йўналишга айланиб бормоқда. Ушбу соҳага тегишли ташкилотларни молиялаштириш давлат бюджети ва бюджетдан ташқари маблағларни шакллантириш орқали амалга оширилади. Таълим ташкилотларида бюджет ва бюджетдан ташқари маблағларнинг мақсадли сарфланишини таъминлаш уларнинг ҳисоби ва назоратини самарали ташкил этиш билан боғлиқ. Шу боисдан жаҳоннинг аксарият мамлакатларида ҳисоб ва назорат тизимини давлат секторида бухгалтерия ҳисобининг халқаро стандартлари асосида ривожлантириш юзасидан ислохотлар амалга оширилмоқда.

Жаҳонда давлат секторидаги таълим муассасаларида бюджетдан ташқари маблағлар ҳисоби ва назоратини такомиллаштиришга қаратилган кўплаб илмий тадқиқот ишлари амалга оширилган бўлиб, ушбу изланишларда бюджетдан ташқари маблағларни шакллантиришнинг ўзига хос йўналишлари ва хусусиятлари, бюджетдан ташқари маблағларнинг

сарфланишини даврий ҳисобга олиб бориш, молиявий ҳисоботларни шакллантириш ва уларнинг очиклигини таъминлаш, бюджетдан ташқари маблағларнинг шаклланиши ва сарфланишига оид ҳисоб ва ҳисобот кўрсаткичларининг ишончилигини таъминлаш масалалари атрофлича очиб берилган. Аммо, таълим тизими муассасаларида бюджетдан ташқари маблағларнинг шаклланиш манбалари ҳамда уларнинг сарфланиш йўналишларини давлат секторида бухгалтерия ҳисобининг халқаро стандартлари асосида такомиллаштириш масалалари етарлича очиб берилмаганлиги, ушбу мавзуда кенг қамровли илмий тадқиқотларни олиб боришни тақозо этади.

Ўзбекистонда халқ таълими тизимида изчил ислоҳотлар амалга ошириб келинмоқда, хусусан, «халқ таълими муассасаларини бошқариш тизимига замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш, шаффоф ва самарали жамоатчилик назоратига эришиш, халқ таълими муассасалари ходимларини моддий рағбатлантиришни ва ижтимоий муҳофаза қилишни яхшилаш, уларнинг самарали ишлаши учун муносиб шароитларни яратиш, зарур ташкилий-ҳуқуқий ва техник-иқтисодий шароитларни яратиш йўли билан нодавлат хизматларни кўрсатиш[1]каби қатор вазифалар белгиланган. Ўз навбатида, халқ таълими муассасаларида молиявий-хўжалик фаолиятига оид ахборотларнинг шаффофлиги ва очиклигини таъминлаш, давлат бюджети ва бюджетдан ташқари молиялаштириш манбалари билан боғлиқ маблағларнинг ҳолати ва ҳаракати тўғрисида ишончли ҳисоб ахборотларини шакллантириш, халқ таълими тизимида самарали молиявий назорат механизмини шакллантириш зарурияти вужудга келади. Ушбу жиҳатлар халқ таълими муассасаларида бюджетдан ташқари маблағлар ҳисоби ва назоратини такомиллаштиришга қаратилган илмий тадқиқотларни амалга оширишни тақозо этмоқда.

Ҳозирги иқтисодий инқирозларнинг глобаллашуви шароитида мамлакатда бюджет-солиқ сиёсати борасида амалга оширилаётган ислоҳотлар ижтимоий ва иқтисодий масалаларни ижобий ҳал этишга қаратилиши зарур. Шунингдек, иқтисодий асосланган ҳолда босқичма-босқич солиқ юкини камайтириш ёки бюджетдан молиялаштиришни қисқартириб бориш давр талаби ҳисобланади.

Адабиётлар шарҳи

Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби, назоратни ташкил қилиш масалалари бўйича республикамизда А. Ибрагимов, Б. Сугирбаев, М. Останақулов, А. Кулибоев, С. Меҳмонов, А. Остоноқуловлар каби иқтисодчи олимлар илмий тадқиқот олиб боришган. Таълим муассасаларида бухгалтерия ҳисобини ташкил қилиш масалалари билан Ш.В. Ғаниев, К.Ш. Ибрагимов, А. Остоноқулов россиялик иқтисодчи олимлардан С.Н. Беглова, А.И. Затова, О.А. Колеватова, Н.Р. Кельчевская, Л.О. Ескова кабилар тадқиқот олиб боришган.

Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисобини ташкил қилиш

масалалари бўйича йўриқномада бухгалтерия ҳисобини ташкил этишнинг назарий ва амалий масалалари келтириб ўтилган.

М. Останакулов олиб борган тадқиқотларда бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисобини ташкил қилиш масалари кўриб чиқилган [5].

А.А. Остонокулов томонидан олиб борилган тадқиқотларида бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлар ҳисоби ва ҳисоботи методологиясини такомиллаштириш масалалари ёритилган [6].

Иқтисодчи олим С.У. Меҳмоновнинг илмий тадқиқотларида бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби ва ички аудит методологиясини такомиллаштириш масалалари ўрганилган [7].

Ш.В. Ғаниевнинг илмий тадқиқотларида таълим тизими мисолида бюджет ташкилотлари бухгалтерия ҳисоби ва молиявий назоратни такомиллаштириш масалалари тадқиқ қилинган [8].

Юқоридаги илмий тадқиқот ишларида, қабул қилинган кодекс, низом ва буйруқларда асосан бюджет ташкилотларида бюджет ва бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобини ташкил этишнинг айрим масалалари ёритилган. Лекин мазкур тадқиқотларда халқ таълими тизими муассасаларининг бюджетдан ташқари топилган маблағлари ҳисоби, таркибий жиҳатлари бўйича етарлича тадқиқотларнинг олиб борилмаганлиги, ҳозирда ёшларнинг таълимга бўлган эҳтиёжининг ортиши, халқ таълими тизимида инфратузилмани яхшилаш учун ҳам мазкур мавзунинг тадқиқ объекти сифатида ўрганилишига сабаб бўлди.

Таҳлил ва натижалар

Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонуннинг 62-моддасига асосан давлат таълим муассасаларини молиялаштириш Ўзбекистон Республикасининг республика бюджетидан, маҳаллий бюджетларидан, шунингдек бюджетдан ташқари маблағлар ҳамда қонунчиликда тақиқланмаган бошқа манбалар ҳисобидан амалга оширилади [2]. Умумий ўрта таълим харажатлари 42,9 трлн сўми, давлат бюджети жами харажатларининг 13,7 фоизи йўналтирилган. Бунда харажатларнинг асосий қисми, яъни 88 фоизи иш ҳақи ва ижтимоий солиқ харажатларига йўналтирилади.

1-жадвал.

Халқ таълими тизими муассасаларининг асосий кўрсаткичлари*

Йиллар	2020	2021	2022	2023	2024
Жами ташкилотлар сони, бирлик	10 193	10 292	10 507	10 520	10 620
Умумтаълим мактаблар	9 920	9 924	9 959	9 972	10 072
Мактаб-интернатлар	227	231	227	227	227
Меҳрибонлик уйлари	117	121	127	127	127
Президент мактаблари	-	4	14	14	14
Ижод ва ихтисослаштирилган мактаблар	-	12	180	180	180
Ўқувчи сони (минг нафар)	5 995	6 280,2	6 405,9	6 534,0	6 666,9

Жорий харажатлар (млрд сўм)	22 365,4	27 247,7	33 137,7	38 279,1	42 894,0
Шундан: бир нафар ўқувчига (млн сўм)	3,7	4,3	5,2	5,8	6,4
Капитал харажатлар	3 365,0	3 374,0	3 029,2	2 760,2	4 100,0

*“Бюджетнома 2024-2026” маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланган.

Юқоридагилардан кўриниб турибдики, халқ таълим тизими муассасаларини молиялаштириш давлат бюджетидан ва бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобидан амалга оширилади, шунингдек, бугунги кунда, молиявий мустақилликка эришган, нодавлат (хусусий) ва хорижий таълим муассасалари ҳам мавжуд.

1-чизма.

Халқ таълими тизими муассасаларининг мулкчилик шаклига кўра таркиби.

*Муаллиф томонидан тайёрланган.

Мамлакатимизда амалдаги ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатларга асосан халқ таълим муассасалари таълим муассасаси сифатида бюджет ташкилоти сифатида қаралиб, асосий мақсади – фойда олишга қаратилмайди. Лекин шунинг билан бир қаторда ўз фаолияти давомида бюджетдан ташқари маблағларни мавжуд моддий техник базаси ва муассасанинг имкониятларидан келиб чиққан ҳолда, таълим хизматлари фаолияти билан топишлари мумкин бўлади. Халқ таълим муассасаси даромад келтирадиган фаолиятларни амалга ошириш учун мактабларда ўқув дастури бўйича олиб бориладиган таълим-тарбия жараёнига халақит бермаган ҳолда, юқори турувчи органдан рухсат асосида турли фаолиятларни кўрсатиш мумкинлиги белгиланган. Халқ таълим муассасаларида пуллик таълим хизматлар фаолиятини амалга оширишда қуйидаги асосий вазифаларни эътиборга олиш зарур:

- буюртмачиларнинг пуллик таълим хизматларига бўлган эҳтиёжларини тўла қондириши;

- таълим хизматлари бозори яратиш ва ушбу бозор буюртмачилар талабига мос ҳолда таълим хизматлари билан тўлиқ таъминлаш;
- педагог-ҳодимларнинг билим бериш салоҳиятини, шунингдек, таълим сифатини оширишга алоҳида эътибор қаратиш;
- халқ таълим муассасаларида қўшимча манбалар ҳисобидан даромадлар топиш имкониятларига эга бўлиши муҳим саналади.

Ўзбекистонда шахснинг асосий ҳақ-ҳуқуқларидан бири таълим олиш ҳисобланади. Шундай экан, ушбу ҳуқуқдан тўлақонли фойдаланишни таъминлаш мақсадида умумтаълим мактаблардаги таълим жараёнини ислоҳ қилиш, жумладан муассасаларнинг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш, таълим тизимини рақамлаштириш, компьютерлаштириш, ўқув жараёнига илғор педагогик технологияни олиб кириш асосий вазифалардан бири ҳисобланади. Бу эса ўз навбатида ушбу соҳага хусусий инвестицияларни жалб этишга, бу соҳада давлат-хусусий шериклигини ривожлантиришга зарурат туғдирмоқда. Хорижий давлатлар тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, давлат ва таълим муассасалари ўртасида соғлом рақобат таълим олувчиларнинг сифатли таълим олишга бўлган эҳтиёжини қондиришга хизмат қилади [9]. Ўзбекистонда бугунги кунда амалдаги меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга асосан давлат, нодавлат ва хорижий умумтаълим муассасаларининг ўзига хос бўлган қуйидаги фарқли жиҳатлари мавжуд (2-жадвал).

2-жадвал.

**Умумтаълим муассасаларининг ўзига хос
фарқли жиҳатлари***

Фарқли жиҳатлари	Халқ таълими тизими муассасалари		
	Давлат	Нодавлат	Хорижий
Ташкилий-ҳуқуқий шакли	Бюджет ташкилоти тарзида ташкил этилади	Масъулияти чекланган жамият тарзида ташкил этилади	Масъулияти чекланган жамият шаклидаги қўшма корхона тарзида ташкил этилади
Молиялаштириш тартиби	Давлат бюджети ва бюджетдан ташқари топилган маблағлар асосида молиялаштирилади	Муассаса таъсисчисининг шахсий маблағлари, тадбиркорлик фаолияти асосида топилган	Юқори турувчи хорижий олий таълим муассасасининг маблағлари, таълим хизматлари, ўзининг қўшимча топган маблағлари асосида молиялаштирилади
Бухгалтерия ҳисобини юритиш тартиби	Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги йўриқнома асосида ташкил этилади. Бюджет ташкилоти бўйича счётлар режаси асосида юритилади	Хўжалик ҳисоби асосида миллий стандартлар асосида ташкил қилинади.	Хўжалик ҳисоби асосида миллий ва халқаро стандартлар асосида ташкил этилади.

Счётларни очиш тартиби	Бюджет ҳисобини юритиш учун Марказий банкнинг 27 талик рақамли счетларини очади.	Тижорат банкларида 20 талик рақамли хўжалик ҳисобини юритиш учун миллий, зарур ҳолда хорижий валютадаги счётларни очади.	Тижорат банкларида 20 талик рақамли хўжалик ҳисобини юритиш учун хорижий ва миллий валютадаги ҳисоб рақамларини очади.
Ҳисобот тақдим этиш тартиби	Иш ҳақи ва ажратмалари бўйича ойлик, чораклик бухгалтерия баланси, статистика ҳисоботлари,	Йиллик, чораклик солиқ ва статистика ҳисоботлари, иш ҳақи ойлик, йиллик молиявий ҳисоботлар	Иш ҳақи ойлик, ҚҚС ойлик, статистик ҳисоботлар, йиллик молиявий ҳисоботлар

*Муаллиф томонидан тайёрланган

Ривожланган мамлакатларда умумтаълим муассасалари фаолияти асосан давлат маблағлари ҳисобидан молиялаштирилади. Умумтаълим муассасарида молиявий мустақиллик ривожланган бўлишига қарамасдан, тизими устидан кучли давлат назорати ўрнатилган. Шу билан бирга ривожланган мамлакатларда давлат ва хусусий молиялаштириш манбаларидан оқилона фойдаланишда ўз тажрибасига эга. Франция мисолида кўрадиган бўлсак, умумтаълим тизими марказлашган бўлиб, миллий вазирликка бўйсунди ва фаолият юритаётган таълим муассасаларининг 15- 20 фоизи хусусий таълим муассасаларидан иборат. Таълим тизимини молиялаштириш манбалари маҳаллий бюджет, хусусий шахсларнинг бадаллари ҳисобланади[10]. Германияда мактаб таълими асосан давлат бюджети ҳисобидан молиялаштирилади. Давлат мактабларидан хусусий мактабларнинг ўқув дастурлари фарқ қилиб, хусусий мактабларни Федерал таълим ва маданият вазирлиги назорат қилади. Шунингдек, нодавлат умумтаълим муассасалари бир-бирини қўллаб-қувватлаш мақсадида хусусий мактаблар уюшмаси ташкил этилган. АҚШда ўрта мактаб тизимини молиялаштиришда маҳаллий бошқарув органларининг ҳиссаси катта бўлиб, таълим харажатларининг 10 фоизи давлат бюджетидан, 47 фоизи штатлар бюджетидан ва 44 фоизи маҳаллий бюджетлардан қопланади.

Халқ таълим тизими муассасаларида бухгалтерия ҳисобининг асосий вазибалари куйидагилардир:

- халқ таълими тизими муассасаларининг фаолияти ва унинг мулкӣ ҳолати тўғрисида тўлиқ ва ишончли маълумотларни молиявий ҳисоботларнинг ички фойдаланувчилари учун тақдим этиш;

- халқ таълим тизими муассасаси раҳбарлари ва муовинлари, халқ таълими бўлимлари, ҳомийларни ишончли ахборотлар билан таъминлаш;

- молиявий ҳисоботларнинг ички ва ташқи фойдаланувчилари учун халқ таълим тизими муассасаларининг бюджет ва бюджетдан ташқари маблағларини амалдаги қонунчиликка риоя этилишини, сметаларга мувофиқ фаолият юритилишини таъминлаш ва уларни мақсадга мувофиқ

сарфланиши ва молиявий ресурсларнинг самарали назорат қилиниши юзасидан зарур бўлган маълумотларни тақдим этиш;

Халқ таълим тизими муассасаларининг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобини ташкил этишда ушбу ахборотлардан фойдаланувчиларни ички ва ташқи фойдаланувчиларга ажратиш мумкин. Халқ таълим тизими муассасаларида муассасанинг бухгалтерия ҳисобининг ишочли, аниқ маълумотларини ички ва ташқи фойданувчилар учун ўз вақтида тақдим этишлари лозим (2-чизма).

2-чизма.

Халқ таълим тизими муассасаларида бухгалтерия ҳисоби ахборотларидан фойдаланувчилари*

Муаллиф томонидан тайёрланган.

Халқ таълим тизими муассасаларида даромадлар ва уларнинг манбаларини шакллантириш, бюджетдан ташқари даромадларнинг классификацияланиши, даромадлар ва харажатлар ҳисоби, молиявий ҳисоботларда касса усули ва ҳақиқий харажатлар ҳисобининг юритилиши ва ички аудити назоратини илмий асосда ўрганилиши мақсадга мувофиқ [11], деб ҳисоблаймиз. Бугунги кунда бюджет ташкилоти ҳисобланган – халқ таълим тизими муассасаларида ҳам хўжалик юритувчи субъектлар каби қўшимча таълим беришдан, фаолият ихтисослиги бўйича товарларни реализация қилишдан даромадлар олинмоқда. Халқ таълим тизими муассасаларининг бюджетдан ташқари маблағлари шакллантирилиши ва ушбу маблағларнинг мақсадли сарфланиши тўғрисида тизимли ахборотларни шакллантириш ҳамда улар устидан назоратни жорий этиш учун норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар асосида уларнинг ҳисоби ташкил этилади. Бюджетдан ташқари маблағлар бўйича бухгалтерия ҳисоби бир вақтнинг ўзида тегишли ғазначилик бўлинмаси ва бюджет ташкилотлари томонидан юритилади [12]. Ғазначиликда бюджет ташкилотининг бюджетдан ташқари маблағларнинг ҳаракати қуйидаги тартибда амалга оширилади (3-диаграмма).

3-диаграмма.

Ғазначиликда бюджет ташкилотининг бюджетдан ташқари маблағларнинг ҳаракати*

*Муаллиф томонидан тайёрланган.

Расм маълумотларидан кўринадик, бюджет ташкилотининг бюджетдан ташқари маблағларнинг ҳаракати доирасида маблағлар тушуми ва даромадлари бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари ягона ғазна ҳисоб варағига киритилиб, улар мазкур ташкилотларнинг даромадларида акс эттирилади. Бюджет ташкилотларида бюджетдан ташқари маблағлар сарфланиши бошқа дебитор ва кредиторлар билан ҳисоб-китоблар ҳаракати амалга оширилиб, сарфланиш йўналишлари ва мақсади қонунчилик билан қатъий белгилаб қўйилган.

Халқ таълими тизими муассасаларининг бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобини ташкил этишнинг ҳозирги ҳолати, юритиш тартиби ҳамда бухгалтерия ҳисобини самарали ва сифатли шакллантириш, ҳисоб юритиш жараёнини яхшилаш, маблағлардан мақсадли ва самарали фойдаланиш ҳолатини назорат қилишни такомиллаштириш ва ҳисоб сиёсатини ишлаб чиқиш лозим.

Хулоса

Юқорида кўриб ўтилган жиҳатлар халқ таълим тизими муассасаларида бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобини юритиш амалиётида айрим услубий муаммолар мавжудлигини кўришимиз мумкин. Хусусан, халқ таълим тизими муассасаларида бюджетдан ташқари маблағларни шаклланиши билан боғлиқ даромадлар ва тушумларни ҳисобга олишда пул маблағларининг ҳаракатига асосланиши, харажатларни амалга оширишда сметаларнинг

харажат моддалари билан бухгалтерия счётилари кўрсаткичларининг ўзаро мувофиқлигини таъминлашнинг мураккаблиги ва шу каби бошқа ҳолатларни келтириш мумкин

Халқ таълим тизими муассасаларида бюджетдан ташқари маблағлар ҳисоби услубиятини такомиллаштириш билан қуйидаги вазифаларни амалга оширишимиз зарур:

халқ таълим тизими муассасаларида фаолият турига хос маҳсулот (иш, хизмат)лар реализатсияси даромадлар тушумини ҳисоблаш усулини қўллашга қатъий амал қилиш;

халқ таълим тизими муассасаси раҳбарининг муассаса молиявий-хўжалик фаолиятини бошқариш, ҳисоб ахборот тизимини самарали ишлашнинг таъминлаш, бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобини тўғри юритилишини таъминлаш учун ҳисоб сиёсатини ишлаб чиқиш;

молиявий хўжалик ҳолати, даромадлар ва харажатлар, бюджет ва бюджетдан ташқари, ҳомийлик ва бошқа маблағлардан фойдаланишда умумий ўрта таълим муассасалари фаолият йўналишидан келиб чиқиб, белгиланган меъёрларга амал қилинишини таъминлаш.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 5 сентябрдаги “Халқ таълимини бошқариш тизимини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Пф-5538-сон Фармони. www.lex.uz
2. Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонуни, Тошкент ш., 2020 йил 23 сентябрь, ЎРҚ-637-сон, <https://lex.uz/docs/5013007>
3. “Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги йўриқномани тасдиқлаш ҳақида”ги Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг 105-сонли буйруғи, 2010 йил 17 декабрь
4. Меҳмонов С. ва Убайдуллаев Д. Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби: дарслик. – Т.: Сано - стандарт. 2013.– 454 б.
5. Остонакулов М. Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби. Иккинчи нашр. – Т.: Iqtisod-moliya, 2009.– 428 б.
6. Остонакулов А.А. Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисоби ва ҳисоботи методологиясини такомиллаштириш. Монография. – Т.: Внешинвестпром, 2021. – 208 б.
7. Меҳмонов С.У. Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби ва ички аудит методологиясини такомиллаштириш. Иқт.фан.док. (DSc) илм.даражасини ... дис. автореф. – Т.:2018. – Б. 36.
8. Ғаниев Ш.В. Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби ва молиявий назоратни такомиллаштириш (таълим тизими мисолида). Иқт.фан.ном.илм.даражасини ... дис.автореф. – Т.:2008.
9. Шарапова М. Умумтаълим мактабларини молиялаштиришда хусусий маблағлардан фойдаланишнинг аҳамияти // International Journal of Finance and Digitalization www.ijfd.uz ISSN: 2181-3957 Vol. 2 Issue 03, 2023
10. Колеватова О.А. Учет внебюджетных средств в бюджетных

учреждениях. – Москва. 2003. –161 с.

11. Хожаев А.С. Олий таълим муассасаларида бюджетдан ташқари маблағларнинг бухгалтерия ҳисобини ташкил этишнинг ўзига хос хусусиятлари// Moliya va Bank ishi. – 4 (2022), – 27-33б.

12. Нарбекова Г.Д. Халқ таълим тизими муассасаларида бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобини ташкил этишнинг назарий асослари // Халқаро молия ва ҳисоб. Scientific Journal of Internatinal Finance& Accounting” Issue 6, December 2022. ISSN: 2181-1016